

TA'LIMNING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

QDPI Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi:

Usmonova Xafiza Qodirjonovna

QDPI. XORIJIY TILLAR FAKULTETI 202-ITA talabasi:

Mirzamatova Muslimaxon Botirjon qizi.

Annotatsiya:

Mazkur maqolada axloqiy tarbiya, yoshlarni tarbiyalash metodlari va shakllarini ishlab chiqish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, tarixiy manbalarda ta'lim-tarbiya sohasining ta'limiyaxloqiy yo'nalishida yozilgan ko'plab asarlar tahlili, ularning mazmun-mohiyatini yoshlarga singdirish,shu bilan birga yoshlarning Vatanga muhabbat tuyg'ularini tarbiyalash, mehnatni qadrlashga o'rgatish, tengdoshlariga bo'lgan madaniy munosabatlarni rivojlantirish, shaxs sifatidagi nuqtayi nazarini qaror toptirish yo'nalishlari belgilab berilgan.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются направления нравственного воспитания, исследования по разработке методов и форм воспитания молодежи, анализ многих работ, написанных в исторических источниках в воспитательно-нравственном направлении воспитательно-образовательной сферы, их интеграция в молодежную сущность содержания, в то же время, направление воспитания у молодежи чувства любви к Родине.

Abstract:

This article discusses the directions of moral education, research on the development of methods and forms of youth education, the analysis of many works written in historical sources in the educational and moral direction of the educational sphere, their integration into the youth essence of the content, at the

same time, the direction of educating young people's a sense of love to Motherland.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, oila, axloq, tadqiqotlar, metod, shakl, odob, oliy ta'lim muassasasi, madaniy munosabatlar.

Ключовое слова: метод, воспитание, форма, образование, семья, мораль, исследование, высшее учебное заведение, культурные связи, порядочность.

Key words: method, research, education, family, Cultural relations form, morality, higher education institutions, decency.

Asosiy qism:

Bugungi mehnat bozori nafaqat ma'lum bir sohada malakali, balki kasbiy vazifalarni samarali hal qilish uchun zarur bo'lgan shaxsiy xususiyatlar to'plamiga ega bo'lgan mutaxassislarga muhtoj. Bu holat talabalarda metodik kompetentsiyani fanlararo kontekstda har tomonlama rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Bu maqsadga, xususan, nolingvistik universitetda, qoida tariqasida, o'qishning birinchi va ikkinchi yilida taklif qilinadigan "Chet tili" kursi orqali erishish mumkin. "Chet tili" kursi o'zining kommunikativ xususiyatiga ko'ra uslubiy kompetentsiyani shakllantirish uchun yetarlicha vositalarni taklif etadi. O'quv metodistlarining ta'kidlashicha, ushbu kurs ancha amaliy va kasbga yo'naltirilgan bo'lib, u talabalarni professional uslubiy mahoratga erishishga undaydigan samarali loyiha yozish, bahslashish va strategiyani taqdim etishni o'rganishni nazarda tutadi (Kosyrev, Kubrushko va Kuzetsov). Bugungi kunda pandemiya transformatsiyasiga muvofiq chet tillarini o'qitish masofaviy o'qitish formatida ancha samarali amalga oshirilmoqda (Maksaev, Vasbieva, Sherbakova, Mirzoeva, & Kralik). Shu sababli, samarali o'qitish texnologiyalari va ularni

ilmiy-texnika taraqqiyoti talablariga va zamonaviy texnologiyalarning, shu jumladan raqamli texnologiyalarning rivojlanish darajasiga muvofiq optimallashtirish yo'llarini topishga qaratilgan tadqiqotlar bugungi kunda juda dolzarbdir (Fleaca & Stanciu, ; Ivanov, Kobo va Kosonogova, Zain). Tadqiqotning maqsadi va vazifalari Tadqiqot maqsadi nolingvistik universitet, Rossiya davlat agrar universiteti - Moskva Timiryazev qishloq xo'jaligi akademiyasida o'qitiladigan "Chet tili" bakalavriat kursi misolida uslubiy kompetentsiyani rivojlantirish vositalarini tahlil qilish va keyinchalik optimallashtirishdan iborat.

Adabiyotlarni o'rganish Yosh mutaxassislarni ishga qabul qilishda ish beruvchilar jiddiy muammolarga duch kelishadi - kechagi talabalar amaliy kasbiy tajribaga ega emaslar va kasbiy moslashuvning past darajasini ko'rsatadilar (Kubrushko, Kozlenkova, Mixayilenko va Nazarova). Ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi (Moldova). Kompetensiya mutaxassisning ma'lum bir sohada muvaffaqiyatli ishlash uchun bilim, ko'nikma va shaxsiy xususiyatlarni qo'llash qobiliyatini aks ettiradi (Zeer, Tretyakova, Bukovey va Scherbina,).

Uslubiy kompetensiya - bu mutaxassisning ajralmas xususiyati; u nazariy va ni nazarda tutadi. Kasbiy faoliyatni ijodiy tarzda amalga oshirishga amaliy tayyorgarlik (Doronicheva).Xorijiy va rus pedagogik tadqiqotlari uslubiy mazmuni va tuzilishini sharhlaydi, turli yo'llar bilan kompetensiya. Uslubiy kompetensiya a asosi sifatida belgilansa uslubiy madaniyat, uslubiy madaniyat - uslubiy ko'rsatkichlarning eng yuqori darajasitadqiqot faoliyatini olib borishga undagan, mulohaza yuritish va moslashuvchanlikni namoyish etadigan shaxs turli vazifalarni ijodiy hal qilish uchun uslub va yondashuvlardan foydalanish (Doronicheva). Korshunova: uslubiy savodxonlikni fanning usul va yondashuvlari haqidagi nazariy bilimlar deb belgilaydi, tadqiqot va uslubiy kompetensiyaning asosi sifatida. Shipilinaning ta'kidlashicha, metodik kompetensiya bilim, ko'nikma va

malakalar yig'indisidir, kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan prognoz, proyektiv, uslubiy, tashkiliy va ekspert jihatlari. Ayni paytda bitiruvchilar har doim ham o'z rejalarini to'g'ri rejalashtirishga o'rgatilmagan kasbiy faoliyat (Kozharinov, Kalugina, Ryabchenko, Kolobkova, & Kralik). Biroq, vaqt zamonaviy mehnat bozori sharoiti o'z taqdirini o'zi belgilashga qodir va ongli mutaxassislarni talab qiladi, o'z kasbiy faoliyatini tanlashda, ko'pchilik bitiruvchilar o'z kasbini qanday bajarishni ham bilishmaydi vazifalari (Kozharinov va boshqalar). Bu qarama-qarshilik rivojlanish muammosini belgilaydi universitet bitiruvchilarida uslubiy kompetensiya. Kadulina: uslubiy kompetensiya ko'p funktsionallik, algoritmsizlik, murakkab tashkilot va ko'p o'lchovlilik. Bu elementlarning har biri ham aqliy jarayonlarni, hamintellektual qobiliyatlar.

“Metodik kompetensiya” atamasini hisobga olgan holda Adolf bilim va ko'nikmalarni tahlil qiladi. Eng qiyin komponentlar bilimlarni ongli ravishda egallashdir, turli kontekstlarga murojaat qilish va tegishli ilmiy usullarni tanlash, ularni topish uchun solishtirish qobiliyati, farqlar va adekvat yondashuvni aniqlang. Tegishli qobiliyatlar ishonchliligini tekshirishni ham o'z ichiga oladi. Tadqiqot faoliyatining mantiqiy va izchil tuzilishini hisobga olgan holda, bayonotlarning asosiligi, Tegishli adabiyot manbalariga murojaat qilgan holda bayon etilgan nuqtai nazarlar uchun har tomonlama va oqilona asoslar va juda ishonchsiz yoki ahamiyatsiz ma'lumotlarni aniqlash. Yuqoridagi komponentlar birlashtirilgan, tuzilgan fanlararo bilimlar, malakalar va yuqori darajadagi kompetensiyalarning ajralmas majmui. Smirnova: uslubiy kompetensiya talabaning o'zlashtirishini ko'rsatadi, degan fikrda. Mezon sifatida bilim, ko'nikma va qobiliyatlar, jumladan, dunyoqarash, insonning psixologik fazilatlarini, yangi bilimlarni ishlab chiqarish va shaxsiy qadriyatlarni egallash qobiliyati.

Birinchi bosqichda invariant harakatlar algoritmlarini ishlab chiqish kerak. Keyin, tanlang bitiruvchilarning uzluksiz o'zini-o'zi ta'minlashga tayyorligini belgilaydigan uslubiy bilim va ko'nikmalar. Keyinchalik, bilimlarni amalda

Vol. 1. Issue 3

qo'llash qobiliyatini faollashtiring. Agar talabalar tegishli o'zaro aloqalarni o'rnatishi, olingan bilimlarni dolzarblashtirishi va amalga oshirish usullarini ishlab chiqishi mumkin. Innovatsion faoliyat, ular uslubiy rivojlanishning ma'lum darajasiga ega bo'lishi mumkin. Uslubiy faoliyatni o'zlashtirishning ushbu darajasi tahlil qilish bilan bog'liq ko'nikmalar to'plamini talab qiladi, sintez, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish va konkretlashtirish. Uslubiy kompetensiya muammosi bo'yicha tahlil qilingan adabiyotlarga asoslanib, biz uning asosiy qismini aniqladikki, komponentlar: fikrlashning moslashuvchanligi; o'z-o'zini aks ettirish; professionalga samarali va ijodiy yechimlarni topish muammolar; o'z-o'zini tarbiyalash; o'z-o'zini tashkil etish; olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va sintez qilish; tanqidiy fikrlash; nazariya va amaliyotni bog'lash; tadqiqot faoliyatini tashkil etish va o'tkazish. Zamonaviy ta'lim tizimida bakalavriat darajasidan keyin magistratura bosqichi qo'llaniladi. Magistratura dasturining asosiy farqi tadqiqotchilarni tayyorlashdir. Agar talabalar tadqiqotga tayyor bo'lmasa faoliyati va asosiy uslubiy bilimlarga ega emasligi, bu ularning uslubiylikini ko'rsatadi. Binobarin, bakalavriatni tayyorlashning maqsadlaridan biri tayyorlikni rivojlantirishdir tadqiqot faoliyati. Undan so'ng, Magistratura bosqichida talabalar avval egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini oshirib boradilar o'z fanlari bo'yicha aniq mavzularni o'rganish, tadqiqot faoliyatida qatnashish va yozish orqali qobiliyatlarini rivojlantirishadi.

Magistrlik dissertatsiyasi.

"Chet tili" kursi Federal davlat ta'lim standartining majburiy qismidir 44.03.04-Kasbiy ta'lim va ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavriat o'quv dasturi. Kadrlar tayyorlash (tarmoqlar bo'yicha), "Iqtisodiyot va menejment", "Axborot texnologiyalari sohasida" o'quv profillari. Ta'lim" (akademik bakalavr darajasi).

"Chet tili" kursi dasturi o'z maqsadini kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish sifatida belgilaydi.

Vol. 1. Issue 3

Kasbiy faoliyatimizni madaniyatlararo professional muloqot sharoitida olib borish. Milliy tan olingan metodistlar, so'nggi paytlarda tuzilmasi va mazmunini modernizatsiya qilish, "Xorijiy til" kursining ilg'or talablari tahlili asosida olib borildi. TKT o'qituvchilarini tayyorlash dasturlarida manfaatdor tomonlar. Shunday qilib, kurs sezilarli hissa qo'shishini isbotlaydi, bitiruvchilarning o'qitish va uslubiy mahorati (Krupchenko va Kuznetsov).

Kursning ta'lim natijalariga Universal Competence-4 (UC-4) ni ishlab chiqish kiradi. Talabalar tegishli lug'at, klişelardan foydalangan holda o'rganilgan mavzular bo'yicha asosli muhokama o'tkazishi kerak; va axborotni ifodalashning boshqa tegishli vositalari; kommunikativ xulq-atvor qoidalariga rioya qilish; muloqot sohasiga qarab turli uslubdagi matnlarni tahlil qilish va tuzish. Bundan tashqari, talabalar o'z davlat tilida og'zaki va yozma shaklda ishbilarmonlik muloqotiga tayyor bo'lishlari kerak. Rossiya Federatsiyasi va chet tili (tillar). Shuningdek, kursni o'zlashtirgandan so'ng, talabalar guruhda va individual ravishda ishlashlari, almashishlari kerak, ma'lumot olish, madaniyatlararo va shaxslararo o'zaro munosabatlar masalalarini hal qilish. Foydalanish jarayoni chet tili ham kasbiy, ham ijtimoiy jihatdan muammolarni hal qilish uchun asos bo'ladi. Tashkilotchilik va mustaqil ta'lim uzluksiz professional uchun zarur bo'lgan asosiy qobiliyatdir. Yakuniy baholash nafaqat umumiy bilimlarga, balki talabalarning shaxsiy fazilatlariga ham tegishli uslubiy kompetentsiyaning ayrim tarkibiy qismlari sifatida. Munozaralar, taqdimotlar va rolli o'yinlardan foydalanish, ijtimoiy-madaniy va kasbiy masalalar bilan bog'liq faoliyat, o'qituvchilar rivojlanishini baholash mumkin, belgilangan kompetentsiya.

Tadqiqot shaxsga yo'naltirilgan va kompetentsiyaga asoslangan yondashuvlarga asoslanadi. Muammoni hal qilish uchun talabalarning uslubiy kompetentsiyasini rivojlantirishda quyidagi tadqiqot usullari qo'llaniladi: kognitiv-sintez qilish (psixologik va pedagogik tajribani kuzatish); nazariy (kursni loyihalash va o'quv dasturlarini rejalashtirish); empirik (kuzatish, pedagogik

modellashtirish va anketa so'rovi). Nazariy qoidalar pedagogik eksperimentda tekshirildi. Olingan ma'lumotlar statistika shuni ko'rsatadiki, ekspert baholash usuli yordamida qayta ishlanadi va izohlanadi. Tadqiqot Rossiya davlatida o'tkazildi. Agrar universiteti – Timiryazev nomidagi Moskva qishloq xo'jaligi akademiyasi kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan rus va chet tillari. Tadqiqotda 1-2 yillik tahsil olgan 30 nafar bakalavr talabalari ishtirok etdi (O'quv yo'nalishi 44.03.04 – Kasbiy ta'lim va ta'lim (tarmoqlar bo'yicha)) va 12 nafar o'qituvchi. Anketa tomonidan so'rovnoma tasdiqlandi va so'rovning o'zi rahbarligida o'tkazildi. Gumanitar-pedagogika fakulteti uslubiy kengashi. Barchadan xabardor qilingan rozilik olindi, tadqiqotga kiritilgan individual ishtirokchilar so'rov ma'lumotlari eng samarali diapazonni aniqladi. O'qitishning so'nggi tendentsiyalarini hisobga olgan holda uslubiy kompetentsiyani rivojlantirishni anglatadi. Uslubiy kompetentsiyaning ilgari ko'rib chiqilgan mazmuni va tuzilishiga asoslanib, biz ajratib ko'rsatishimiz mumkin. 44.03.04- Kasbiy ta'lim va kasbiy ta'lim yo'nalishi bitiruvchilarida shakllantiriladigan o'ziga xos tarkibiy qismlar, kadrlar tayyorlash (tarmoqlar bo'yicha). So'rov ushbu vakolatning muhim elementlarini aks ettiradi. “Chet tili” kursi. Tadqiqot rivojlanishini optimallashtirish zarurligini aniqlashga qaratilgan uslubiy kompetentsiya va sinchkovlik bilan tekshirishni talab qiladigan lavozimlarni aniqlash. Talabalar tadqiqot faoliyatiga tayyorgarlik darajasini va motivatsiyasini baholashlari kerak deb hisoblaymiz. Talabalarga uslubiy kompetentsiya va UC-4 mazmuni asosida 11 ta savol taklif qilindi. Kompetentsiya va uning ko'rsatkichlari, shu jumladan “Chet tili” kursi orqali ishlab chiqilgan ko'rsatkichlar.

Natijalar

So'rov natijalariga ko'ra, o'qitishning ushbu bosqichida talabalar o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi aniqlandi, muammolarni ijodiy hal qilish, mulohaza yuritish, uzluksiz ta'lim va keyingi kasbiy bilim va ko'nikmalar, o'z-o'zini anglash.

Respondentlar 10 va 11-savollarga berilgan javoblarni taqqoslash natijasi alohida qiziqish uyg'ota olish jarayonida uslubiy kompetentsiyaning qaysi tarkibiy qismlari ishlab chiqilganligini tanlash “Xorijiy til” kursi, so'ngra ulardan qaysi biri kasbiy faoliyatni amalga oshirishi kerakligini ko'rsating 2-jadval shuni ko'rsatadiki, o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini tashkil etish, tanqidiy fikrlash, fikrlash, nazariya va amaliyotni bog'lash qobiliyati eng samarali shakllanadi. Shunga qaramay, biz shunday xulosaga kelishimiz mumkin. E'lon qilingan ko'rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. 2-jadval. So'rov natijalari o'rtasidagi bog'liqlik (10 va 11-savollarga javoblar statistik ishlangan Excel dasturi va ekspert talqiniga duchor bo'ladi).

Metodik kompetentsiyani rivojlantirish jarayoni raqamli ta'limdan foydalanishi kerak texnologiyalar, chunki ular ta'lim beruvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi eng samarali aloqa aloqalarini ta'minlaydi. Bundan tashqari, raqamli ta'lim jamiyatning samarali ehtiyojlarini qondirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. “Chet tili” kursi talabalarga fundamental bilimlarni maqsadli olish va qo'llash imkonini beradi til va o'quv jarayoniga tanqidiy yondashish va qo'shimcha ilmiy va professional o'rganish ma'lum bir kontekstdagi ma'lumotlar. Bu erda, ayniqsa, loyihalarni ishlab chiqish, ishtirok etish foydali bo'ladi. Talabalar tanqidchi rolini o'z zimmlariga olishlari va olishlari mumkin. Chet tilidan foydalangan holda muammolarni hal qilishda kasbning o'ziga xos xususiyati bilan yaxshiroq tanishish. Loyiha faoliyati metodologik kompetentsiyaning barcha tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi, tahlil qilishdan tortib olingan ma'lumotlarni sintez qilish, qo'yilgan vazifalarni samarali va ijodiy hal qilish. Sinf ichida faoliyati doirasida, a.dagi loyihalarni ishlab chiqishga e'tibor qaratish lozim. Cheklangan vaqt oralig'i va talabalarga o'z harakatlarining yakuniy mahsulotini taqdim etish va ularga javob berish imkonini beradi, o'z-o'zidan so'raladigan savollar. Shunday qilib, talabalar yuqori darajadagi avtonomiya, ijodkorlik, moslashuvchanlik va tanqidiy fikrlash va kommunikativ kompetentsiya. Boshqacha aytganda, maksimal

mavjud uslubiy kompetentsiyani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan nutq va fikrlash faoliyatining barcha jabhalarida ishtirok etish. Munozara va munozaralar o'tkazish talabalarni faol, hamkorlikda ishlashga jalb qilishning samarali usuli hisoblanadi.. Shunday qilib, qulay muhit yaratiladi. Talabalar tahlil qilishni o'rganishi va muammo bo'yicha turli nuqtai nazarlarni konstruktiv ravishda muhokama qilish, ularsiz yangi farazlarni ilgari surish xato qilishdan qo'rqish. So'rov shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini mashq qilishlari mumkin bo'lgan mashg'ulotlar yetarli bo'lmagan intuitiv fikrlash va muqobil qaror qabul qilish sharoitida. Munozaralar va munozaralar bunga hissa qo'shadi, ijodiy fikrlashni rivojlantirish, chunki ular ishtirokchilarga tezroq original echimlarga erishishga yordam beradi. Guruh dolzarb masalalarni muhokama qilish talabalarni hamkorlikka undash uchun foydalidir, chunki barcha ishtirokchilar ushbu faoliyatda ishtirok etadi. Mustaqil ish faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalardan biri bu baholashdir. Yangiliklar, maqolalar va professional adabiyotlar talabalarga asosiy bilimlarni olgandan so'ng taqdim etiladi. Muayyan manbaning og'zaki tahlilini taqdim etish, xulosa qilish kerakki, Muallif tomonidan tegishli sohaning mutaxassisi sifatida taqdim etilgan g'oyalar va nihoyat, uning funktsional imkoniyatlarini baholashi lozim. Shunga ko'ra, og'zaki hisobotlar yanada qiziqarli va joriy raqamli tendentsiyalarga muvofiq tayyorlangan taqdimotlar bilan birga taqdim etiladi.

Tadqiqot natijalarini tahlil qilar ekanmiz, talabalarning tadqiqotga motivatsiyasi past ekanligini aniqladik. Uslubiy kompetentsiyani rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan faoliyat. Ongli tadqiqot qilish motivatsiyasi bilim olish uchun barcha sharoitlarni ta'minlovchi o'quv jarayonidan kelib chiqadi. Bunday faoliyatda tajriba bo'lmasa, buni davom ettirish istagi bo'lmaydi. Buni respondentlarning javoblaridan ko'rish mumkin. Bunday munosabat, shubhasiz, yuksaklikka olib keladi, aniqlashdan maqsad, motivatsiya, o'ziga ishonch va qoniqish bilan natijalar. Buning uchun zarurdir. Talabalarni, ayniqsa, chet tilini

talab qiladigan ilmiy-tadqiqot faoliyatini samarali amalga oshirishga undash. Bizning fikrimizcha, talabalarning chet elda darsdan tashqari mashg'ulotlari uchun sharoit yaratish ham dolzarbdir. Mashhur universitetlar tomonidan tashkil etilgan ilmiy tadbirlarga tashrif buyurishga arziydi yoki har qanday hamkor universitetlar. Bularga ilmiy konferentsiyalar, ma'ruzalar, akademik musobaqalarni misol qilishimiz mumkin. Chet tilida TedTalks tadbirlari va xorijiy tilda qiyin ilmiy loyihalar muhokamasi rus va chet ellik talabalar bilan ijtimoiy tarmoqlarda til. Ko'pgina tadbirlar endi qulayroq masofaviy zondlash texnologiyalarining faol joriy etilishi hisobiga. Ushbu darsdan tashqari mashg'ulot o'zaro bog'liq bo'lishi kerak darslar davomida o'tilgan mavzuga va kasbga yo'naltirish tamoyiliga mos kelishini o'rganish kerak. Talabalarning fikr-mulohazalari bu erda qimmatlidir. Quyida rivojlantirishga qaratilgan masofaviy formatdagi o'quv faoliyatiga bir nechta misollar keltirilgan uslubiy kompetentsiya:

1) ushbu mavzu bo'yicha chet tili manbalarini izlash bo'yicha guruh loyihasini muhokama qilish bilan natijalar, masalan:

- ma'lumotni qidirish usullari va usullarini va o'qish turlarini tahlil qilish (axborot resursi);

- mini-guruhlarda tadqiqot loyihasini amalga oshirish - kamida uchta dolzarb ma'lumot manbasini toping.

Mavzu bo'yicha chet tili: "Hamkasblar bilan professional muloqot kodeksi, Rossiya" xorijiy hamkorlar uchun qo'llanma sifatida (muhokama paneli vositasidan foydalanish);

- qidiruv natijalarini mini-guruhlarda muhokama qiling, topilgan manbalarni tahlil qiling va yakuniy ro'yxatni taklif qiling.

xorijiy hamkorlar uchun tavsiyalar (uslubiy jihatdan tartibga solingan va ijodiy taqdim etilgan) (webinar vositasi).

2) juftlik bilan ishlash (xorijiy til manbalarini mavzuli (tahliliy) mavzuda berilgan muammo bo'yicha tahlil qilish, chet tili) keyingi ko'rib chiqish (tahrirlash) bilan (chat vositasidan foydalangan holda).

Xulosa

44.03.04 - Kadrlar tayyorlash yo'nalishi uchun "Chet tili" kursi bo'yicha o'quv rejalari va o'quv jarayoni mazmuni. Kasb-hunar ta'limi va ta'lim (tarmoqlar bo'yicha) quyidagilarga asoslanib takomillashtirilishi mumkin bo'lgan uslubiy kompetentsiyani rivojlantirishni optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar:

1) martabani ta'kidlash, o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda "Chet tili" kursi mazmunining yo'naltiruvchi komponent mashg'ulot maydoni;

2) rolli o'ynash, muhokama qilish, amaliy mashg'ulotlarni tahlil qilish kabi mashg'ulotlardan faol foydalanish. Aralashirilgan ta'limning afzalliklaridan foydalangan holda audio matnlar va videolar bilan ishlash uchun vaziyatlar va vazifalar format;

3) talabalarning chet tilida darsdan tashqari ilmiy-tadqiqot faoliyati uchun shart-sharoitlarni ta'minlash;

4) ta'limning zamonaviy tendentsiyalarini hisobga olgan holda qo'llaniladigan o'quv va tadqiqot vositalarining keng doirasi raqamlashtirish va masofaviy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqish. Tadqiqot natijalari va tavsiya etilgan uslubiy tavsiyalar boshqalarga bakalavriat tayyorlash o'quv rejasidagi fanlar umumlashtirib o'qitilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS."

Confrencea 1.1 (2023): 23-27.

<https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/372/375>

Vol. 1. Issue 3

2. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1217-1222. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4627/4322>

3. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS // *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3156/2907>

4. Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 360-364. https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3062/8164/641d74df6fdbcd0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_7_4_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD_2_%D2%9B%D0%B8%D1%80%D2%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD.pdf

5. Kh, U. (2022). THE COMPONENTS OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION ARE ITS TASKS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1254-1258

6. Farsaxonova D.R. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash metodikasi // *Ta'lim, fan va innovatsiya*. 2019, – №1. – B. 77-81.

7. Kh, U. (2022). THE ROLE OF ACTIVITY IN PERSONALITY DEVELOPMENT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1248-1253.

8. Azimova N.E. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasi (Pedagogik yo'nalishdagi fanlarni o'qitish misolida). Ped. fan. fal. dokt. (PhD). ... dis. – Toshkent, 2012. – 178 b.

9. Kh, U. (2022). Types and forms of teaching organization. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 311-314.

10. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: Ped. fan. dokt. ...dis. – Toshkent, 1993. 364.

11. Olimov Sh.Sh. Kasb-hunar kollejlari o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash nazariyasi va amaliyoti. Ped. fan. dokt. ...dis. – Buxoro, 2012. – 286 b.

12. Quronov M. Milliy tarbiya. – Toshkent: Ma'naviyat, 2007. – 240 b.

13. Karabayevna I.Z., Riskulova K., Ubaydullayevich A.M., Turaevna I.Y., Ravshanovna P.N. (2020). The role of electronic pedagogical tools in higher education. *Journal of Critical Reviews. Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd.* // <https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.80>

14. Usmonova, X. (2021). PEDAGOGIK FIKR TARAQQIYOTIDA BUYUK ALLOMALARNING IJODIY MEROSI. *Oriental Art and Culture*, 2(4), 457-464.

